

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

5 Köln-Lindenthal, am 20. Juli 1963

An die Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Sonntag, dem 13. Oktober 1963, 16.00 Uhr s. t., in Tübingen, Alte Aula der Universität (an der Stiftskirche, Eingang Münzgasse) stattfinden wird.

Tagesordnung

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Bericht des Präsidenten | 5. Satzungsänderung |
| 2. Bericht des Schatzmeisters | 6. Ergänzungswahlen |
| 3. Zeitschrift und Publikationen | 7. Verschiedenes |
| 4. Fachgruppen
(ständige Kommissionen) | |

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen.

Fellerer

Im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung findet vom 12. bis 14. Oktober 1963 in Tübingen die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung statt.

PROGRAMM

Samstag, 12. Oktober 1963

9.00–12.30 Uhr Musikwissenschaftliches Institut (Pfleghof, Eingang Schulberg 2)
Fachgruppensitzungen (Näheres durch Rundschreiben)

15.00–18.00 Uhr Beiratssitzung (besondere Einladung folgt)

18.00 Uhr s. t. BEGRÜSSUNG der Gäste im Musikwissenschaftlichen Institut der Universität
Monteverdi, „Il Lamento d'Arianna“ in mehrfacher Klanggestalt
Ausführende: Dr. Walther Dürr, Tübingen, Das Collegium musicum vocale der
Universität Tübingen unter Leitung von Dr. Ulrich Siegele
Anschließend Rundgang durch das Institut

etwa 20.00 Uhr Gaststätte „Museum“ (Wilhelmstraße 3, Eingang Grabenstraße)
GESELLIGES BEISAMMENSEIN
(Gelegenheit zum Abendessen)

Sonntag, 13. Oktober 1963

9.30 Uhr EVANGELISCHER GOTTESDIENST der Stiftskirchengemeinde
(gegenwärtig im Pflughofsaal)

9.30 Uhr KATHOLISCHER GOTTESDIENST in der Pfarrkirche St. Johannes

11.00 Uhr s. t. Alte Aula der Universität (an der Stiftskirche, Eingang Münzgasse 30)
„MATHEMATISCHE METHODEN IN DER MUSIKFORSCHUNG“
Referent Professor Dr. Wilhelm Fucks, Aachen
Korreferent Professor Dr. Peter Hofstätter, Hamburg

14.30–15.30 Uhr Universitätsbibliothek (Erweiterungsbau), Wilhelmstraße 32
Gelegenheit zur Besichtigung ausgewählter Autographe aus dem Besitz der „Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Tübinger Depot der Staatsbibliothek)“, Führung: Dr. Wilhelm Virneisel

16.00 Uhr s. t. Alte Aula der Universität
MITGLIEDERVERSAMMLUNG

20.00 Uhr c. t. WISSENSCHAFTLICHE DISKUSSION der Referate des Vormittags

Montag, 14. Oktober 1963

8.30 Uhr Omnibushaltestelle vor dem Clubhaus, Wilhelmstraße 30 (gegenüber der Universität —
Neue Aula)
GEMEINSAME ABSCHLUSSFAHRT über das ehemalige Zisterzienserkloster Bebenhausen nach Sindelfingen; dort Besichtigung der IBM und Mittagessen; anschließend Weiterfahrt zum Hauptbahnhof Stuttgart, Ankunft etwa 14.30 Uhr; gegebenenfalls Rückfahrt nach Tübingen. (Gesamtfahrpreis DM 4.—)

*

Organisatorische Hinweise:

Anmeldung: Bitte die beiliegende Anmeldekarte und die Quartierbestellung deutlich ausgefüllt möglichst frühzeitig zur Post geben. Meldeschluß ist der 15. September 1963. Für die Begrüßung im Musikwissenschaftlichen Institut am 12. Oktober, 18 Uhr s. t., und die Omnibusfahrt nach Bebenhausen und Sindelfingen am 14. Oktober, 8.30 Uhr, ist eine Voranmeldung auf der Anmeldekarte unbedingt erforderlich.

Auskünfte aller Art während der Jahrestagung im Musikwissenschaftlichen Institut im Pflughof (Telefon 71 24 14).